

**BMBF Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben im Themenfeld
Wissenschaftskommunikation**

Open Science Bridge (OSciB):

Wissensgraph und Dialogplattform für Forschungsinhalte in der Wissenschaftskommunikation

Projektdauer: 01. Juli 2023 - 30. Juni 2026

Themenfeld: Arenen der Wissenschaftskommunikation

Verbundkoordinator:

Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1, 30167 Hannover
Institut für Data Science (DS)
Prof. Dr. Sören Auer
Tim Wittenborg

Verbundpartner:

Leibniz Universität Hannover
Institut für Künstliche Intelligenz (AI)
Prof. Dr. rer. nat. Henning Wachsmuth

Leibniz Universität Hannover
Digitale Bildung und Didaktik der Informatik (DEI)
Prof. Dr. Johannes Krugel

Leibniz Informationszentrum für Technik und Naturwissenschaften (TIB)
Welfengarten 1B, 30167 Hannover
Lab für nicht-textuelle Materialien (NTM)
Margret Plank

—
—
—
—

Assoziierte Partner:

Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V. (WMDE)
Open Knowledge Maps (OKMaps)

Idee und Ziele

Motivation: Zu wenig Übersicht

Google Scholar findet über **400.000 wissenschaftliche Beiträge** zum Begriff „Science Communication“. Um diese Flut an Inhalten zu bewältigen, wurden etwa im Projekt „101 Innovations in scholarly communication“ [1] über **400 Werkzeuge** gesammelt. Heute gibt es dort fast 700 Einträge [2] – mit voranschreitender Digitalisierung und KI ist auch dort der Bestand stetig wachsend.

Das Ziel der Open Science Bridge ist es, bedarfsgerechte Übersicht in einem Meer aus Wissen und Werkzeugen zu schaffen und die Wissenschaftskommunikation (Wisskomm) und ihre Forschung durch eine maßgeschneiderte Wissens- und Dialogplattform zentral und nachhaltig zu vernetzen. Dieser Forderung der Denkfabrik #FactoryWisskomm [3] wollen wir nachkommen:

- **Übersicht** über Wisskomm-relevante Beiträge durch eine
- **vernetzte Dialogplattform** akademischer Güte mittels
- effizienter **Nutzung existierender Mittel** und Werkzeuge.

Kern des Projektes ist die **Erstellung eines Wissensgraphen für die Wisskomm** und das Onboarding der Wisskomm-Forschenden an eine zentrale Dialogplattform. So unterschiedlich die Bedarfe dieses interdisziplinären Forschungsfeldes sind, so unterschiedlich müssen ihre Zugänge gestaltet werden. Die Entwicklung dieser Plattform ist nicht notwendig, da sie bereits existiert: Der **Open Research Knowledge Graph (ORKG)** [4] des EU ERC Projektes ScienceGRAPH [5] ist interdisziplinär ausgerichtet und adressiert die strukturierte Erfassung publizierter Inhalte (vgl. Abb. 1) [6]. Er bildet das Fundament, auf dem der Aufbau der Open Science Bridge als Integration der Wisskomm essenziell und langfristig von großem Nutzen ist. Ziel ist es, einen innovativen Beitrag zur Entwicklung des Forschungsfeldes Wisskomm zu leisten, indem die Kommunikation auf einer **FAIRen**¹ Wissensbasis gestützt wird [7], [8].

Abb. 1: ORKG als Übersichtsprojekt

Für Wisskomm-Forschende wollen wir am Beispiel von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz Inhalte aus dem undurchsichtigen Inhaltsmeer filtern und durch systematische Literaturreviews und -mappings in (maschinell) nutzbares Wissen überführen. Die Projektpartner:innen der Kommunikationswissenschaften, Soziologie, Fachdidaktik und Informationswissenschaften wollen interdisziplinären Zugang zur vernetzten Forschungskommunikation schaffen. Wir wollen nachhaltig zum vertieften Verständnis von Wissenschaftskommunikation beitragen, indem wir in einer leicht zugänglichen Wissensbasis existierende Erkenntnisse bündeln und künftiges Wissen dorthin begleiten.

Unsere Vision: Die **Wisskomm-Brücke zum ORKG-Leuchtturm** schlagen, um das Meer zu überblicken.

¹ FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

Ziel: Wissenschaftskommunikation vernetzen

Die Kommunikation in den Arenen der Wisskomm zu erfassen ist schwierig, da sie vielschichtig sind und diverse Zutrittschürden, Publika und (Relevanz-)Kriterien haben [9]. Indem wir unverknüpfte Inhalte der Wisskomm erfassen, aufbereiten und übersichtlich vernetzen, wollen wir klären, wer aus und über Wissenschaft mit welchen Motiven und in welchen Rollen kommuniziert. Der gesamte Prozess wird einsteigerfreundlich kommuniziert und befähigt das Forschungsfeld zur Weiternutzung.

Auf Basis des **ORKGs** und des **TIB AV-Portals** [10], der Plattform zum Nutzen und Publizieren wissenschaftlicher Filme, wollen wir interdisziplinäre Wisskomm-Forschung weiter befähigen, indem wir textuelle und zunehmend audiovisuelle Ergebnisse aufbereiten und vernetzen (vgl. Abb. 2²) [11], [12]. Durch einen maßgeschneiderten Zugang soll die

Abb. 2: Open Science Bridge [AI²]

Wisskomm darin unterstützt werden, wissenschaftliche Erkenntnisse neuen Öffentlichkeiten zu vermitteln und breitere Publika zu erreichen [13], [14]. Forschungsfelder wie die Wisskomm oder die Pandemie-Forschung zeigen insbesondere, wie wichtig verständliche Vermittlung und nachhaltige Traceability ist, beispielsweise im Tagesschau Faktenfinder 2022 [15]. Eine entsprechende Vernetzung im ORKG [16] sorgt dafür, dass jede Erkenntnis nachhaltig verfügbar ist, verknüpft mit Videos aus dem AV-Portal. Die effiziente Forschung durch Partizipation an einer vernetzten Wissensbasis soll durch dieses Projekt in das „Handwerk des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin“ übergehen und gleichzeitig die Wisskomm fördern, die dadurch „einfach Teil des Berufsbilds ist“ [17].

Im Sinne von Open Science ist es nur konsequent, Inhalte jeden Formates für unterschiedlichste Arenen der Wisskomm offen und einfach verfügbar, publizierbar und möglichst wiederverwendbar zu machen. Wie in Abb. 3 zu sehen, baut die Open Science Bridge nachhaltig auf einer verlässlich

Abb. 3: Open Science Bridge auf ORKG-Fundament

weiterentwickelten Infrastruktur zum Teilen wissenschaftlicher Inhalte auf. Als transparente Diskussionsgrundlage, zitierfähig inklusive Vergabe digitaler Objektbezeichner (DOIs) und semantischer Erschließung kann nicht nur transdisziplinär der Scholarly Communication über Science Communication geholfen werden, sondern beide Kommunikationsformen bis hin zur Gesellschaft begleitet werden. Forschende, Kommunizierende und Empfangende können langfristig durch dasselbe Ventil kommunizieren [18].

² Abbildung enthält AI generated images: <https://playgroundai.com/>

Vorgehen: Auf kollaborativem Wissen aufbauen, teilen und fördern

Abb. 4: Inhalte übersichtlich vernetzen

Um das in unterschiedlichsten Formaten und Strukturen gebundene Forschungswissen diverser Arenen der Wisskomm zu vernetzen, ist die vollständige Infrastruktur bereits gegeben. Am Beispiel des aktuellen Wissensstands der Wisskomm bezüglich Problemfeldern wie **Künstliche Intelligenz (KI)** und **Digitalisierung** sollen Themenbereiche systematisch aufgearbeitet und auf der Basis des ORKGs quellenübergreifend vernetzt werden, um künftige Autor:innen zur kollaborativen Arbeit zu befähigen (vgl. Abb. 4). Der gesamte Prozess wird einsteigerfreundlich aufbereitet und mit der breiten Gesellschaft geteilt.

Abb. 5 zeigt, wie dafür zunächst durch „**Extraktion des Wissensstandes der Wisskommforschung**“ (AP1) das Wissen aus nicht-FAIRen Quellen gewonnen und mittels Natural Language Processing (NLP) und bibliometrischer Methoden analysiert wird. Das Ergebnis ist der konsolidierte Wissensstand sowie eine einsteigerfreundliche Toolbox, um ebendiesen in anderen Bereichen disziplin- und domänenübergreifend zu replizieren. In AP2 „**Realisierung eines Wissensgraphen für Wissenschaftskommunikation**“ wird dieser Inhalt systematisch vernetzt, indem gemeinsame Eigenschaften aufgeschlüsselt werden und u.a. durch ORKG Comparisons [19] aufbereitet werden. Damit diese Vernetzung in der Wisskomm Anwendung findet, beginnt parallel die Integration der Community. Für den produktiven Dialog zwischen den Disziplinen wollen wir einen „**Einfachen Einstieg in die Wissensbasis als Dialogplattform**“ (AP3) ermöglichen, gestützt durch Richtlinien für Forscher:innen und Nutzer:innen des ORKGs. Mit dem Wissen, den Befähigungsmaßnahmen und Methoden soll dann in AP4 die „**Skalierung der Community-Einbindung und Evaluation**“ das Projekt validieren. Zur Entwicklung des Forschungsfeldes Wisskomm sollen speziell dafür entwickelte Curation Grants [20], [21] ausgeschrieben und parallel durch Benutzerstudien ergänzt werden.

Abb. 5: Arbeitspakete und Ergebnisse der Open Science Bridge

Einordnung in den Stand der Forschung und Technik

Der Einteilung von Schmidt folgend gibt es vier Arenen der (Wissenschafts-)Kommunikation im Internet (massenmediale, Experten-, kollaborative und persönliche Öffentlichkeit) sowie mindestens fünf Aktivitäten (Netzwerkplattform, Personal Publishing, Micro-Blogging, Video-plattform und Wiki) [9]. Schmidt zeigt auch auf, dass Exemplare diese Aktivitäten zwar repräsentieren können (z.B. Wiki - > Wikipedia), beide jedoch separat zu behandeln sind, um nicht „der technischen Dynamik hinterher zu hinken“. In diesem Sinne ist auch die Open Science Bridge durch ihre interne Infrastruktur von TIB AV-Portal (Video-Plattform), ORKG (Wiki) und neuartige Perspektive nicht unmittelbar in einer Aktivität zu verorten. Diese Aktivitäten werden jeweils durch Vorreiter geprägt (vgl. vor „Wikipedia“ kein „Wiki“) [22]. Wir vergleichen daher primär anhand der Arenen den Stand der Technik:

Die #FactoryWisskomm hat bereichsübergreifend aufgezeigt, dass die Vernetzung von Inhalten der Wisskomm dringend notwendig ist. Eine Lösung für die Vernetzung muss Inhalte **erfassen**, semantisch **aufbereiten** und **vernetzen** können, bestenfalls arenenübergreifend und partizipativ. Die **persönliche Öffentlichkeit** zu vernetzen erscheint inhärent irreführend, wobei möglicherweise reichweitenstarke Formate innerhalb dieser Arena verknüpft werden können. Dafür gibt es jedoch aktuell keine Lösung.

Für die **kollaborative Öffentlichkeit** ist die Antwort simpel: *Wikipedia* [23] und *DBPedia* [24] können jedes enzyklopädisch relevante Element erfassen und verknüpfen. Durch weitere Schwesterprojekte in der Wikimedia-Bewegung bestehen hier sogar Schnittstellen zu anderen Öffentlichkeiten [25].

Transparente Projekte zur **Expertenöffentlichkeit** wie *WikiJournal* [26] oder *Scholarpedia* [27] transferieren den kollaborativen Charakter in diese Arena, sind jedoch nicht ausreichend, um eine bereichsübergreifende Übersicht zu schaffen. Für die Zielgruppe der Experten und Scholarly Communication wäre die State-of-the-Art-Lösung zur Vernetzung der *ORKG*.

Auch in der **massenmedialen Öffentlichkeit** sind existierende Netzwerke wie *funk* [28] oder *Nebula* [29] nicht in der Position, über selbstauferlegte Grenzen hinweg Inhalte übersichtlich zu vernetzen. Diese Aufgabe adressierende Projekte, wie die *Free Learning List* [30] der School of Thought, greifen bereits wichtige der hier präsentierten und in der #FactoryWisskomm geforderten Aspekte auf. Diese Aspekte existieren auch trotz bereits existierender Initiativen wie *Wissenschaft im Dialog* [31], welche zwar den Diskurs bereits gut stützen, nicht aber den Diskussionsgegenstand. In diesem Sinne agieren auch die Wisskomm-Plattformen wie *NaWik* [32] oder OER-Bewegung mit Initiativen wie dem BMBF geförderte *OERInfo* [33], das *ORCA* [34] Projekt der Digitalen Hochschule NRW sowie das von der TIB betriebene OER Portal *twillo* [35]. Essentiell ist dabei der Suchindex *OERSI* [36], der bereits viele Inhalte erfassen und vernetzen kann. Lediglich verweisende Projekte leiden jedoch darunter, dass Inhalte bei Drittanbietern gelöscht oder verschoben werden [37], [38]. Eine wirkliche Vernetzung dieser Arena ohne Einschränkungen auf vorgefilterte Teilmengen existiert nicht.

Wir wollen diese Lösung liefern. Die Erschließung, Aufbereitung, Vernetzung und Kommunikation von Inhalten soll partizipativ, transparent, nachvollziehbar und verständlich sein. Die Open Science Bridge stellt das fehlende Bindeglied dieser Arenen der Wissenschaftskommunikation dar und erreicht für das Forschungsfeld relevante Inhalte diverser Formate, Arenen und Aktivitäten. Dafür werden im Umfeld der TIB stetig explorative, partizipative Pipelines zur Akquise, Sichtung und Visualisierung von Inhalten weiterentwickelt. Im konkreten Wisskomm-Kontext des *BorgNetzWerks* [39] werden beispielsweise Analysetools entwickelt, die eine FAIR-Aufbereitung und Vernetzung realisieren.

Einordnung in die Themenfelder der Wissenschaftskommunikationsforschung

Die Open Science Bridge stellt ein wichtiges Instrument für die Wissenschaftskommunikation dar. Sie ermöglicht es, wissenschaftliche Inhalte jeden Formates – in erster Linie akademische Schriftwerke, aber auch Videos und Bilder bis hin zu Podcasts – einfach zu finden und zu vernetzen. Wir zeigen exemplarisch an den aktuellen Problemlagen **KI** und **Digitalisierung**, wie die Open Science Bridge zum Verständnis der „Arenen der Wissenschaftskommunikation“ beitragen kann und zugleich die „Veränderungen im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft“ begleitet.

Im besonderen Fokus des Themenfeldes „**Arenen der Wissenschaftskommunikation**“ steht die Rolle der Open Science Bridge an der Seite des ORKGs als innovativer Kommunikationskanal für die Wissenschaft. Sie ermöglicht eine einfache Vernetzung und Durchsicht bereichsübergreifender wissenschaftlicher Inhalte. Als zentrale Basis ermöglicht sie es, die Kommunikationsarenen und Formate im Bereich der Wissenschaftskommunikation zu vernetzen und vergleichbar zu machen.

Durch die Erreichbarkeit und Partizipation von unterschiedlichen Zielgruppen und Publikumssegmenten kräftigt die Open Science Bridge eine nachhaltige Erforschung und Entwicklung der „**Veränderung des Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft**“. Mit dem ORKG bereits die Transformation der Scholarly Communication begleitend, möchten wir nun die Wissenschaftskommunikation durch netzbasierte Forschungszusammenarbeit (Open Science) befähigen. Durch die bessere Verfügbarkeit von Wissen, ausgezeichnet durch Qualitätssicherung, Transparenz und Traceability, soll langfristig auch die gesellschaftliche Wissenschaftsmündigkeit fundiert werden.

Ergänzend zur Einordnung in die Themenfelder sei hier abschließend die Einordnung in die Arbeitsgruppen der #FactoryWisSkomm genannt, welche ebenfalls eine hohe Schnittmenge mit der Vision einer Open Science Bridge aufweisen:

Die *AG Kompetenzaufbau* empfiehlt „nicht mehr, sondern besser und reflektierter“ zu kommunizieren. Sichtbar- und Auffindbarkeit von Inhalten wird in den Vordergrund gestellt und soll zu einem „kontinuierlich gepflegten, öffentlich zugänglichen, nutzer:innen-freundlichen Online-Angebot ausgebaut werden“. Die *AG Wissenschaftsjournalismus im Digitalen Zeitalter* betont die Fähigkeit der WisSkomm, „Entwicklungen im Wissenschaftsjournalismus sichtbar, (international) vergleichbar und damit evidenzbasiert diskutierbar [zu] machen.“ Die *AG Anerkennung und Reputation* benennt konkret „Expert:innendatenbanken“, die natürliche Teilmenge dieser Vision wären, ebenso wie die „institutionelle und strukturelle Vernetzung“ und „Stärkung der interdisziplinären und internationalen Vernetzung“, auf die die *AG Forschungsfeld* Wert legt. Auch die *AG Wissenschaftskommunikation und Partizipation* stellt ganz konkret fest:

„Langfristig sollte ein gemeinsames fachübergreifendes, lernendes Netzwerk für partizipative Wissenschaftskommunikation entstehen“

Selbstdarstellung und Organisationsstruktur

Sören Auer ist Professor für **Datenwissenschaft und Digitale Bibliotheken (DS)** an der Leibniz Universität Hannover und Direktor der TIB. Er erhielt Auszeichnungen, darunter einen ERC Consolidator Grant des Europäischen Forschungsrats und leitete große gemeinschaftliche Forschungsprojekte wie z.B. das EU H2020 Flagshipprojekt BigDataEurope. Er ist Mitbegründer von Forschungs- und Community-Projekten wie dem Wikipedia Semantifizierungsprojekt DBpedia und dem Open Research Knowledge Graph ORKG.org und war Gründungsdirektor der Big Data Value Association, leitete die semantische Datenvernetzung im Industrial/International Data Space und ist Experte für Europäische Kommission, W3C, die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und die European Open Science Cloud (EOSC). Durch diese Expertise motiviert hat Tim Wittenborg seine Wisskomm-fokussierte Promotion auf Data Science ausgerichtet und arbeitet an seiner Vision, wissenschaftliche Erkenntnisse zu vernetzen und zu kommunizieren. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die von maiLab und kurzgesagt inspirierte Wisskomm-Initiative „BorgNetzWerk“ (BNW).

Henning Wachsmuth ist Professor für **Natural Language Processing am Institut für Künstliche Intelligenz (AI)** der LUH. Fokus seiner Arbeitsgruppe ist die Entwicklung algorithmischer Methoden zur Analyse und Generierung von Texten im Kontext von Argumentation, soziotechnischen Systemen und Explainable AI. Er ist PI mehrerer DFG-Projekte zur adaptiven Textgenerierung für bestimmte Zielgruppen und leitend an zwei Sonderforschungsbereichen beteiligt, dem SFB 901 (On-the-Fly Computing) und dem TRR 318 (Constructing Explainability). Henning Wachsmuth hat diverse „Shared Tasks“ zur Verknüpfung von Wissenschaft in Teilbereichen der KI organisiert und ist Begründer der ersten Suchmaschine für Argumente im World Wide Web, args.me.

Johannes Krugel ist Professor für **Digitale Bildung und Didaktik der Informatik** an der LUH. In der BMBF-Förderlinie *Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung* ist er ein Projektkoordinator des Projekts *Leibniz AI Academy* und weiterhin PI im nds. MWK-Promotionsprogramm *LernMINT*. Er ist Sprecher der GI-Fachgruppe *Informatische Bildung in Niedersachsen und Bremen* und vertritt die LUH im Nds. Verbund zur Lehrerbildung im Austauschgremium Digitalisierung.

Margret Plank ist Leiterin des **Labs für nicht-textuelle Materialien (Lab NTM)** an der TIB. Das Lab analysiert wissenschaftliche Videos, 3D-Modelle, Bilder, Grafiken, Forschungsdaten und Software. Es entwickelt mit wissenschaftlichen Gemeinschaften nutzerzentrierte Dienste, Werkzeuge und Infrastrukturen, so etwa das TIB AV-Portal und das OER Portal für die Hochschullehre twillo. Margret Plank hat mehrere NTM-Projekte geleitet, vertritt die TIB in einer Reihe von Gremien und ist als Gutachterin und Vorsitzende für verschiedene Konferenzen und Zeitschriften tätig, u.a. für den International Council of Scientific and Technical Information (ICSTI) und GreyNet International.

Arbeits- und Zeitplanung

	AP 1: Stand der Forschung	AP 2: Methodik zur Wissens- Vernetzung	AP 3: Stand der Community	AP 4: Methodik zur Community- Vernetzung
analysieren	Scope	Erkenntnisse	Community	neue Nutzer
konsolidieren	Quellen	Eigenschaften	Guidelines	Feedback
transferieren	NLP & Bibliometrik	Wissensgraph	ORKG- Domäne	breite Anwendung
kommunizieren	Methodik	Wissen	Onboarding	Ergebnisse & Ausblick

Abb. 6: Arbeitspakete im Überblick

AP1 Extraktion des Wissensstandes der Wisskommforschung (Lead: AI und DS)

Zur effizienten Vernetzung wird Wissen benötigt, das FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) und für alle Beteiligten verständlich ist. Dafür muss Wissen aus ggf. nicht-FAIRen Quellen gewonnen und durch die Verwendung von NLP- und bibliometrischen Methoden analysiert, gefiltert, sortiert und verständlich aufbereitet werden. Das Ergebnis ist ein quellenübergreifend nutzbarer Wissensstand sowie eine einsteigerfreundliche Toolbox, um ebendiesen prinzipiell interdisziplinär, domänenübergreifend replizieren zu können.

Abb. 7: Arbeitspaket 1

1.1 Definition und Scope festlegen - PM: (DS: 1, AI: 1, DEI: 1, ___: 1)

Zu Beginn des Projekts werden Definitionen der relevanten Kernbegriffe für dieses Projekt etabliert. Dazu zählen unter anderem die gesellschaftlich-wissenschaftlichen Problemfelder der KI und der Digitalisierung sowie die Arenen der Wissenschaftskommunikation und ihrer Aktivitäten. Der Rahmen für die Erfassung, wer in welcher Arena aus und über Wissenschaft in welchen Rollen kommuniziert, ist dabei entscheidend für den Detailgrad der Analyse von Video-, Audio- und Text-Formaten. Eine untere Schwelle dieser Inhalte sind die Open-Access-Publikationen im Bereich Wisskomm zur AI und Digitalisierung sowie entsprechendes Material im AV-Portal. Im Kontext verständlicher Vermittlung und Visualisierung werden auch Begriffe wie „wissenschaftliche Inhalte“ beziehungsweise „forschungsrelevante Inhalte“ im Kontext der Wisskomm definiert, um einen Scope für die Erfassung des Wissensstandes festzulegen. Hier muss z.B. entschieden werden, ob direkte Derivate, wie die Visualisierung von Forschungsergebnissen dazu gehören [40], [41].³ Infolgedessen ist der Wirkungsrahmen bezüglich der Kommunikation über Wissenschaft nicht binär, sondern graduell zu

³ Erkenntnis <https://doi.org/10.1073/pnas.2201550119> visualisiert unter <https://youtu.be/OPoMww9x378>

legen: Im Fokus steht die Forschung, darauffolgend die primäre Wisskomm, gefolgt von indirekten und tangentialen Formaten.

1.2 Wissensquellen konsolidieren und Informationen extrahieren - PM: (DS: 5, AI: 4, DEI: 2, NTM: 1)

Um akademische Inhalte aus Portalen wie Google Scholar und ResearchGate zu extrahieren und aufzubereiten, bestehen bereits Pipelines, ebenso für Videos, die bereits im TIB AV-Portal vorhanden sind [39], [42]. So wird das TIB AV-Portal auf relevante existierende Inhalte zur Wisskomm-Forschung hin analysiert. Dazu kommen Methoden des Natural Language Processing (NLP) zum Einsatz, etwa zur Erkennung wissenschaftlicher Diskursfunktionen [43]. Während wir diese Methoden auf die in AP1.1 definierten Bereiche anwenden, wollen wir sekundär auch innerhalb des definierten Scopes weitere Quellen erschließen (vgl. Projekte in Stand der Forschung und Technik sowie deren assoziierte Akteure). Sie werden analysiert und als partizipativ wachsender Katalog verzeichnet sowie, wo möglich, in die Pipeline integriert.

1.3 Aufbereitung durch NLP und bibliometrische Methoden - PM: (DS: 4, AI: 8)

Alle in AP1.2 erfassten Inhalte werden mit Methoden der FAIR-Aufbereitung, NLP und bibliometrischer Zuordnung überarbeitet, um sie verarbeitbar und verständlich zu machen. Ein Beispiel ist die bereits vorhandene automatische Videoanalyse im TIB AV-Portal; alle aus der Videoanalyse generierten Daten stehen als Linked Open Data im RDF Format zur Verfügung und werden vom Projekt wiederverwendet. Aus NLP-Sicht wird ausgehend von relevanten Vorarbeiten darüber hinaus als Kernziel verfolgt, wissenschaftliche Texte automatisch so zusammenzufassen, dass sie für eine gegebene Zielgruppe verständlich sind, etwa Leser:innen von Pressemitteilungen oder wissenschaftlichen Blog-Einträgen [44]. Die Ergebnisse umfassen einen aufbereiteten Wissenspool, verständlich kommunizierte Inhalte sowie eine dokumentierte Methodik.

1.4 Methodik aufbereiten und kommunizieren - PM: (DS: 2, AI: 1, DEI: 2, NTM: 1, ___: 2)

Die gesamte Methodik aus AP1 wird aufbereitet und dokumentiert, damit sie weitere Bereiche der Wisskomm-Forschung befähigt. Verwendete Werkzeuge werden einsteigerfreundlich verpackt, sodass sie fachfremd verwendet und domänenübergreifend eingesetzt werden können. Während wir uns nur auf KI und Digitalisierung fokussieren, sollten damit auch weitere Bereiche der Wisskomm zugänglich gemacht werden. Die begleitende Kommunikation nach außen richtet sich insbesondere an Forschende innerhalb der Wisskomm und soll ihre Arbeit befähigen.

AP2 Wissensgraph für Wissenschaftskommunikation realisieren (Lead: DS)

Die in AP1 erschlossenen Daten werden systematisch vernetzt, indem gemeinsame Eigenschaften aufgeschlüsselt werden, anhand derer der Wissensstand aufbereitet werden kann. Durch die Anwendung von ORKG Features wie Comparisons, Reviews sowie in- und externen Visualisierungs- und Mapping-Methoden wird diese Übersicht schließlich zum greifbaren Verständnis von Wissenschaftskommunikation konsolidiert.

Abb. 8: Arbeitspaket 2

2.1 Inhalte und Erkenntnisse filtern und sortieren - PM: (DS: 2, AI: 1, NTM: 1)

Zunächst werden die Ergebnisse von AP1.3 für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Durch manuelle und automatische Vorsortierung sollen grobe Cluster und Strukturen erkannt werden, die sich aus den Erkenntnissen der Aufbereitung ableiten. Hierbei kann unter anderem auf die Expertise von OKMaps zurückgegriffen werden.

2.2 Eigenschaften identifizieren, und dokumentieren - PM: (DS: 5, AI: 3, DEI: 1, NTM:1)

Aus dem aufbereiteten Datensatz sollen dann diejenigen Eigenschaften abgeleitet werden, anhand derer sich Inhalte hinreichend zuverlässig vergleichen lassen, etwa Autor:in, Rolle, Motivation, Publikum, Forschungsfragen, verwendete Ressourcen, Methoden, Ergebnisse, Erkenntnisse, Messwerte und weitere. Bei automatisch extrahierten Eigenschaften muss dabei damit umgegangen werden, dass NLP-Verfahren selten vollständig fehlerfrei arbeiten, etwa durch Fokus auf Präzision gegenüber Vollständigkeit. Jede deduzierte Eigenschaft wird mit einer Dokumentation versehen, die die Nachvollziehbarkeit und Adaption der Methodik gewährleistet. Diese beinhaltet beispielsweise eine Definition und eine Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen. Eine Liste der durch die Eigenschaft beschriebenen Elemente muss an dieser Stelle nicht erstellt werden, da dies von der Struktur des ORKGs gegeben wird. Ein exemplarischer Einblick in hilfreiche Eigenschaftsträger oder weitere verständnisfördernde Hinweise können jedoch ergänzt werden.

2.3 Wissensstand in Wissensgraph überführen - PM: (DS: 2, DEI: 2, ___: 1)

Grundlegend werden nun die Forschungsinhalte mit Hilfe des ORKGs mit all ihren erschlossenen Eigenschaften als Wissensgraph repräsentiert. Hier kommen die Features des ORKGs zum Tragen, die bereits existieren und parallel (weiter-)entwickelt werden. Diese inkludieren unter anderem

- Papers (auf extrahierte Informationen und Metadaten reduzierte Repräsentation),
- Listen (Übersicht verschiedene Betrachtungen relevanter Inhalte),
- Comparisons (tabellarische und filterbare Übersichtlich als vergleichende Vernetzung),
- Visualisierungen (Veranschaulichung von erschlossenen Ergebnissen),
- Reviews (Dynamische Survey Artikel aus ORKG Inhalten).

Dadurch entsteht der Wisskomm-Wissensgraph für KI und Digitalisierung, während zugleich die Methodik exemplarisch für die Nachnutzung in AP4 und darüber hinaus veranschaulicht wird.

2.4 Erkenntnisse durch Mappings und Visualisierung kommunizieren - PM: (DS: 3, DEI: 2, NTM: 3, ___: 3)

Die vernetzten Erkenntnisse aus werden über die Möglichkeiten des ORKGs hinaus aus den gewonnenen Zusammenhängen mittels diverser existierender Pipelines in der TIB Infrastruktur, bei OKMaps vorhandenen sowie den im BNW-Kontext entwickelten Tools visualisiert [45], [46]. Dadurch sollen das Verständnis und die Wiederverwendbarkeit der erschlossenen Inhalte sowie der Anreiz zur Angliederung der eigenen Forschung an diese bestehende kollaborative Wissensinfrastruktur gefestigt werden. Die Visualisierungen werden dann in Formate übertragen, deren Zielgruppe auch Fach- oder Wissenschaftsfremde sind; Wir planen die Produktion und Veröffentlichung von Erklärvideos und Tutorials unter CC-Lizenz im TIB AV-Portal sowie deren Nachnutzung und Verbreitung auf Social Media, insbesondere im Fediverse. Die gesamte Methodik der Erfassung, Aufbereitung und Vernetzung von Wissen soll einem möglichst breiten Publikum ermöglicht und vermittelt werden.

AP3 Einfacher Einstieg in Wissensbasis als Dialogplattform (Lead: ___ und DS)

Damit diese Vernetzung in der Wisskomm Anwendung findet, beginnt parallel die Integration der Community. Für den produktiven Dialog zwischen den Disziplinen wollen wir den Einstieg in die Wissensbasis als Dialogplattform erleichtern, gestützt durch Guides für Forscher:innen und Nutzer:innen des ORKGs.

3.1 Wisskomm-Community analysieren, integrieren und vernetzen - PM: (DS: 2, DEI: 2, NTM: 4, ___: 4)

Wie in AP1.2 bereits detailliert, ist das Feld der Wisskomm breit aufgestellt, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis. Auf der Vorarbeit und den Erkenntnissen der #FactoryWisskomm aufbauend und durch die Ergebnisse von AP1.2 ergänzt wird nun das Verständnis der Community fundiert: Portale, Informationswege und Methodiken sollen analysiert werden und von möglichst vielen dieser Positionen Zugänge zum kollaborativen Wissensgraph geschaffen werden, um eine forschungsbasierte Vernetzung zu ermöglichen. Hinsichtlich Wissenschaftskommunikation im Videoformat bedeutet dies, systematisch mit einschlägigen Akteuren und Institutionen wie dem NaWik, Wissenschaft im Dialog und weiteren Medienpartnerschaften zur Videopublikation im TIB AV-Portal zu vereinbaren. Die signifikante Ausweitung des Umfangs an Videocontent betrachten wir als zentralen Bestandteil in der Beförderung zur nachhaltigen Sichtbarkeit und Nachnutzbarkeit von Erkenntnissen aus der Wissenschaftskommunikationsforschung.

3.2 Community Guidelines ableiten und formalisieren - PM: (DS: 3, DEI: 2, ___: 3)

Aus der Betrachtung in AP3.1 hervorgehend sollen nun Guidelines abgeleitet werden, wie die Wisskomm-Community in Forschung und Praxis durch die Open Science Bridge zusammenarbeiten kann. Diese Guidelines orientieren sich an bestehenden, etablierten Methoden wie beispielsweise den Relevanzkriterien und Meinungsbildern aus der Wikipedia und werden auf die besonderen akademischen Ansprüche einer forschungsbasierten Wissensbasis angepasst. Diese Richtlinien werden wie die nachfolgenden Anleitungen als Begleitwerk für die künftige Nachnutzung aufbereitet und stehen projektintern wie darüber hinaus zur Verfügung.

3.3 ORKG Guides für Wisskomm-Forschende und Akteure erstellen - PM: (DS: 3, DEI: 1, ___: 1)

Mit den Richtlinien und exemplarischen Ergebnissen aus AP2.3 und AP2.4 werden dann Einstiegshilfen für Neueinsteiger aus der Wisskomm-Forschung erstellt, damit diese Zugang zu den Forschungsergebnissen der Wisskomm und dem Potential der Open Science Bridge erhalten können. Dabei liegt der Fokus auf niedrigschwelligen fachspezifischen Grundvoraussetzungen über allgemeine wissenschaftliche Grundlagen hinaus. Daran angrenzend soll auch für allgemeine Anwender des ORKGs die Möglichkeit näher gebracht werden, mit einer wie in der Open Science Bridge herausgearbeiteten Methodik ihre Inhalte aufzubereiten, sodass sie den Wisskomm-Wissensgraphen weiter befähigen. Dadurch sollen auch jene Inhalte vernetzt werden, die trotz Wisskomm-Mehrwertes nicht primär mit der Intention der Kommunikation eingebunden wurden.

Abb. 9: Arbeitspaket 3

3.4 Onboarding durch Kommunikation mit Partizipationsmöglichkeit - PM: (DS: 3, DEI: 3, NTM 1, ___: 2)

AP3 begleitend sind Maßnahmen vorgesehen, die der breiten Community Partizipation an den Arbeitspaketen, den bereits erschlossenen Teilergebnissen und den noch kommenden Prozessen ermöglichen. Unter Anbindung an die Transfer Unit Wissenschaftskommunikation und weitere etablierte Ventile werden durch Guides und Guidelines in Text, Wort und Bild die nun mögliche Einbeziehung der Wisskomm-Community eröffnet.

AP4 Skalierung der Community-Einbindung und Evaluation (Lead: ___ und DS)

Mit dem Wissen aus AP2 und den Befähigungsmaßnahmen aus AP3 soll dann die Skalierung der Community-Einbindung und Evaluation das Projekt validieren. Zur Entwicklung des Forschungsfeldes Wisskomm sollen speziell dafür entwickelte Curation Grants ausgeschrieben sowie externe Nutzer:innen eingeladen und durch eine Benutzerstudie begleitet werden.

4.1 Wisskomm-maßgeschneiderten Curation Grant begleiten - PM: (DS: 3, DEI: 1, ___: 1)

Das ORKG Curation Grant Programm fördert seit 2021

Forschende sämtlicher Disziplinen beim Erstellen und Teilen von Inhalten innerhalb ihres Fachgebiets. Auf der Förderrichtlinie aufbauend wird nun ein für die Wisskomm-Forschung maßgeschneiderter Curation Grant ausgeschrieben: Die Themenfelder und Problemlagen werden übernommen, wobei durch die Vorarbeit dieses Projektes die Bereiche Digitalisierung und Künstliche Intelligenz geringer gewichtet werden sollten. Ziel ist es, das gesamte Spektrum der Wisskomm-Forschung zu vernetzen. Dabei werden die Grantees vom Kuratierungsteam begleitet und beraten. In engem Kontakt zum Entwicklungsteam wird Feedback weitergegeben und auf Anforderungen des Fachbereichs hingewiesen.

4.2 Evaluation von Feedback - PM: (DS: 2, DEI: 2, ___: 2)

Das Feedback aus allen vorherigen APs, dem Curation Grant und der Benutzerstudie soll Einblick in das Maß der Realisierung des Potenzials erzielen. Zur Qualitätskontrolle der Einstiegsmaterialien sowie der Methodik wird dieses Feedback ausgewertet und ein Erfolgsmaß des Projektes eingeschätzt. Darüber hinaus sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, um die Vernetzung der Wisskomm weiter zu verbessern.

4.3 Benutzerstudie durchführen und auswerten - PM: (DS: 2, DEI: 3, ___: 4)

Parallel dazu wird eine Benutzerstudie durchgeführt, um weiteres Feedback zu erhalten und die Bedeutung des Wissensgraphen und seiner Zugänge in der Wissenschaftskommunikation zu evaluieren. Dafür werden zunächst offene qualitative Erhebungen (bspw. Fragebögen, Interviews) durchgeführt und mit qualitativer Inhaltsanalyse anonymisiert ausgewertet. Darauf aufbauend werden anschließend quantitative Erhebungen durchgeführt und analysiert. Die Ergebnisse fließen einerseits in die Weiterentwicklung des Projekts zurück und werden andererseits in Absprache mit der Stabsstelle Datenschutz für die Veröffentlichung aufbereitet.

Neue Nutzer analysieren	
Feedback konsolidieren	
In Anwendung transferieren	
Ergebnisse kommunizieren	

Abb. 10: Arbeitspaket 4

4.4 Interne und externe Kommunikation von Ergebnissen und Ausblick - PM: (DS: 3, DEI: 3, ___: 3)

Intern werden Ergebnisse aufbereitet und kommuniziert, um die finalen Schritte von AP3.4 und AP4 zu informieren. Extern werden damit das komplette Projekt überspannende Ergebnisse zusammengefasst, aufbereitet und im TIB AV-Portal sowie auf Social Media kommuniziert. Das Ergebnis ist die vernetzte Wissens- und Dialogplattform der Wisskomm-Community, eine Bandbreite an Einstiegsmaterialien und ein vernetzter Forschungsstand der Wisskomm im Bereich KI, Digitalisierung sowie allen weiteren durch die Curation Grants erschlossenen Felder.

Nr.	Name	2023					2024											2025							2026													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
AP1	Extraktion des Wissensstandes der Wisskommforschung																																					
1.1	Definitionen und Scope festlegen																																					
1.2	Wissensquellen konsolidieren und Informationen extrahieren																																					
1.3	Aufbereitung durch NLP und bibliometrische Methoden																																					
1.4	Methodik aufbereiten und kommunizieren																																					
AP2	Wissensgraph für Wissenschaftskommunikation realisieren																																					
2.1	Inhalte und Erkenntnisse filtern und sortieren																																					
2.2	Eigenschaften identifizieren, und dokumentieren																																					
2.3	Wissensstand in Wissensgraph überführen																																					
2.4	Erkenntnisse durch Mappings und Visualisierung kommunizieren																																					
AP3	Einfacher Einstieg in Wissensbasis als Dialogplattform																																					
3.1	Wisskomm-Community analysieren, integrieren und vernetzen																																					
3.2	Community Guidelines ableiten und formalisieren																																					
3.3	ORKG Guides für Wisskomm-Forschende und Akteuer erstellen																																					
3.4	Onboarding durch Kommunikation mit Partizipationsmöglichkeit																																					
AP4	Skalierung der Community-Einbindung und Evaluation																																					
4.1	Wisskomm-maßgeschneiderten Curation Grant begleiten																																					
4.2	Evaluation von Feedback																																					
4.3	Benutzerstudie durchführen und auswerten																																					
4.4	Interne und externe Kommunikation von Ergebnissen und Ausblick																																					

Abb. 11: Zeitplanung

Forschungsdatenmanagement

Die Demonstrationsdienstplattform ORKG ist bereits in die European Open Science Cloud (EOSC) integriert. Infolgedessen wird das Forschungsdatenmanagement die FAIR-Grundsätze umsetzen und befolgen und mit den einschlägigen NFDI-Initiativen wie NFDI4DataScience und NFDI4Culture (bei denen dieses Konsortium Kernpartner ist) abgestimmt sein.

Die Datenbeschreibung mit Ausführungen zur Dokumentation und Datenqualität ist in den Beschreibungen der Arbeitspakete verortet. Zur Speicherung und technischen Sicherung während des Projektverlaufs existieren an der TIB und LUH verfügbare Infrastruktur, die dafür verwendet wird.

Gerade mit Ausblick auf die von der LUH ausgehend zunehmend gestützten „Offene Rechtswissenschaften“ existieren solide juristisch-wissenschaftliche Vorarbeiten bezüglich Urheberrecht, Wissenschaftskommunikation und Datenschutz in Open Science, auf die dieses Projekt aufbauen kann [47]. Zur Absicherung bezüglich rechtlicher Verpflichtungen und Rahmenbedingungen existieren gerade im Kontext des AV-Portals und des ORKGs bereits juristische Rahmenwerke, die den Scope der Open Science Bridge einschließen. Beide Infrastrukturen sind inhärent für Datenaustausch und dauerhafte Zugänglichkeit der Daten geeignet, weitere Daten - beispielsweise das Feedback oder die Benutzerstudie - werden wie oben beschrieben anonymisiert zur Nachnutzung bereitgestellt. Verantwortlich ist in jedem Fall die Verbundkoordination (Prof. Dr. Sören Auer).

Ausführungen zur Wissenschaftskommunikation

Jedes Arbeitspaket beinhaltet ein dediziertes **Wisskomm-Unterpaket**, das die Methodik aufbereitet und kommuniziert. Diese sind bewusst darauf fokussiert, dass die Wisskomm-erfahrenen Verbundpartner diejenigen beim Aufbau und Umsetzen der Wisskomm unterstützen, die darin einen neuen und innovativen Forschungsgegenstand sehen.

In diesem Sinne agieren LUH, TIB und ___ bereits in der Wissenschaftskommunikation und möchten weiterhin mit der Open Science Bridge die aktive Wissenschaftskommunikation nachhaltig stärken.

ScienceGRAPH strebt seit Projektbeginn 2019 darauf hin, die wissenschaftliche Kommunikation zu vernetzen und erwartet durch den Sondertatbestand ORKG einen „Paradigmenwechsel in den Methoden des akademischen Diskurses“, der „Maßstäbe für die Wissenschaftskommunikation im 21. Jahrhundert setzen“ soll [48], [49]. Deckungsgleich mit dieser Grundmotivation ist die Bestrebung des Wisskomm-Projektes **BorgNetzWerk** [50], welches im ORKG deutschlandweit den besten Platz für die Realisierung der gemeinsamen Vision sah. Aus dieser Motivation, die Scholarly und Science Communication nachhaltig zu vernetzen, entspringt eine Bandbreite an Wisskomm-Potenzial.

Auf internationaler Basis gibt es Vorbilder großartiger Formate, deren Aufbereitung von Nutzen wäre. Insbesondere für die deutsche Community kann hier auch eine Adaption besonders hilfreich sein, Formate wie TwoMinutePapers [51] und Computerphile [52] sind internationale Vorreiter im Bereich Wisskomm zur Künstlichen Intelligenz. Zugleich existiert das breite, teilvernetzte Feld der deutschen Wisskomm auf nawik.de, reflecta.network, wissenschaftspodcasts.de und vielen weiteren der oben genannten Plattformen. Ihre und ähnliche Formate im Projekt zu analysieren und wo möglich zu replizieren ist diesem Projekt innewohnender Mehrwert, der zeitgleich durch die ehrenamtliche Beteiligung im BorgNetzWerk ausgeweitet wird. Ziel ist es, in der Ausarbeitung des Projektes durch entsprechende Dokumentation in unterschiedlichsten Formen eine breite Wisskommgesellschaft bis tief in die Gesellschaft zu befähigen. Konkret planen wir:

- **TwoMinutePapers** zu adaptieren mit Fokus auf KI und Digitalisierung, aber auch auf Wisskomm als solche und den Stand der Forschung in diesen Bereichen. Mit dem TIB-PITCH [53] und den BNW-Videos [54] haben wir dafür die Grundlagen gelegt, die wir nun auf forschungsrelevante Inhalte zur Wisskomm ausweiten wollen.
- **Wisskomm Carpentry** (vgl. carpentries.org): Hier wollen wir unsere Methodik sowie die verschiedener Akteure kommunizieren und die Gesellschaft zu Partizipation befähigen. Dies haben wir in den jeweiligen APs beziehungsweise primär im jeweils vierten Unter-AP ausführlicher beschrieben. Insgesamt entstehen voraussichtlich mindestens 12 Videos, wobei jedes Video einen Teilschritt des Projektes näher beleuchten und nachvollziehbar vermitteln wird.
- **The Secret Life Of Data Scientists** (vgl. TSLOS [55]): Wir wollen Akteuren wie Prof. Holger von Jouanne-Diedrich [56] im deutschsprachigen Raum ergänzen und wie Robert Miles [57], [58] Data, AI und Digitalisierung begreifbar machen. Als weniger förmliches Format bildet diese Perspektive einen alltagstauglichen Einblick hinter die Kulissen. Eine flexible Menge an Videos und Streams ist hier möglich, je nach Materiallage.

Parallel laufen bereits eigene und externe Podcasts, in denen Gastauftritte geplant sind. Eigene Videoproduktionen in Kooperation mit dem NTM-Lab sind geplant, ebenso wie die Ein- und Anbindung externer Rechteinhaber an die AV-Infrastruktur und entsprechende Begleitung des Prozesses hin zu einer FAIRen Wissenskultur.

Verwertungsmöglichkeiten und -planungen

Der Kerngedanke der Open Science Bridge ist es, von der wissenschaftlichen Öffentlichkeit genutzt zu werden. Jeder Aspekt des Projekts ist darauf ausgelegt, aktiv genutzt zu werden - die erschlossenen **Inhalte aus AP1**, das aufbereitete **Wissen aus AP2**, die geschaffene **Community-Schnittstelle aus AP3** und auch die begleitete **Nutzung in AP4**. Jeder dieser Prozesse sowie jedes der Teilergebnisse ist von Natur aus transparent und der Öffentlichkeit zugänglich sowie dem Gesamtprodukt dienlich. Unser Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit der Transfer Unit Wissenschaftskommunikation eine aktiv genutzte Wissens- und Dialogplattform für Wisskomm, die Open Science Bridge zu errichten. Unsere Mission⁴:

Onboard, Connect, Support.

Abb. 12: Onboard, Connect, Support [AI⁴]

Während die Stakeholder der Wissenschaftskommunikationsforschung von allen Teilergebnissen profitieren, sind für die breite Gesellschaft gerade die visualisierten Ergebnisse aus den vierten Unter-APs interessant. Dort sind besonders AP2.4 und AP4.4 hervorzuheben, die zunächst die für sie zugängliche Informationswelt der KI- und Digitalisierungs-Wisskomm offenlegen und dann verständlich vermittelt, wie dieses und weitere Felder der Wisskomm erschlossen werden können. Letzteres ist für Wisskomm-Akteure besonders spannend, die Ihre Arbeit nachnutzbarer, sichtbarer und effizienter aufbereiten und vernetzen können.

Darüber hinaus wollen wir mit diesem Projekt die **Grundlage für Folgeprojekte** liefern, wie der ORKG die Grundlage für dieses Projekt lieferte. Parallel oder sequenziell aus der Open Science Bridge entspringende Vernetzung mit der aktiven Wisskomm-Community, der nächsten Generation oder der breiten Gesellschaft ist Teil dieser Gesamtvision hin zu einer kollaborativen, partizipativen, wissenschaftlichen „kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit“ [59].

Abb. 13: Gesamtvision der Open Science Bridge

⁴ Abbildung enthält AI generated images: <https://playgroundai.com/>

Literatur

- [1] „Innovations in Scholarly Communication“, *Innovations in Scholarly Communication*. <https://101innovations.wordpress.com/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [2] „400+_Tools_and_innovations_in_scholarly_communication - data collection forms“, *Google Docs*. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KUMSeq_Pzp4KveZ7pb5rddcssk1XBTiLHniD0d3nDqo/edit?usp=embed_facebook (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [3] „#FactoryWisskomm: Handlungsperspektiven für die Wissenschaftskommunikation - BMBF“, *Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF*. https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/downloads/files/factory_wisskomm_publication.html (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [4] „Open Research Knowledge Graph“. <https://orkg.org/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [5] „Knowledge Graph based Representation, Augmentation and Exploration of Scholarly Communication | ScienceGraph Project | Fact Sheet | H2020 | CORDIS | European Commission“. <https://cordis.europa.eu/project/id/819536/de> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [6] S. Auer u. a., „Improving Access to Scientific Literature with Knowledge Graphs“, *Bibl. Forsch. Prax.*, Bd. 44, Nr. 3, S. 516–529, Dez. 2020, doi: 10.1515/bfp-2020-2042.
- [7] „FAIR Principles“, *GO FAIR*. <https://www.go-fair.org/fair-principles/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [8] M. Stocker u. a., „FAIR scientific information with the Open Research Knowledge Graph“, *FAIR Connect*, Bd. 1, Nr. 1, S. 19–21, Jan. 2023, doi: 10.3233/FC-221513.
- [9] „Perspektiven der Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter“, *acatech*. <https://www.acatech.de/publikation/perspektiven-der-wissenschaftskommunikation-im-digitalen-zeitalter/> (zugegriffen 23. Februar 2023).
- [10] „TIB AV-Portal“. <https://av.tib.eu/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [11] B. León und M. Bourk, „Investigating Science-Related Online Video“, in *Communicating Science and Technology Through Online Video*, Routledge, 2018.
- [12] P. Marín Arraiza, M. Plank, und P. Löwe, „Videos for science communication and nature interpretation: The TIB AV-Portal as resource“, Bd. 18, 2016, doi: 10.34657/1384.
- [13] H.-J. Bucher, „3. The contribution of media studies to the understanding of science communication“, in *Science Communication*, De Gruyter Mouton, 2019, S. 51–76. doi: 10.1515/9783110255522-003.
- [14] „Online-Diskurse. Theorien und Methoden transmedialer Online-Diskursforschung“, *Herbert von Halem Verlag*. <https://www.halem-verlag.de/produkt/online-diskurse-theorien-und-methoden-transmedialer-online-diskursforschung/> (zugegriffen 23. Februar 2023).
- [15] „Dominierende Corona-Variante: Mutante B.1.1.7 ist häufiger tödlich | tagesschau.de“, 28. März 2022. <https://web.archive.org/web/20220328131848/https://www.tagesschau.de/faktenfinder/britische-mutante-b117-101.html> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [16] „Case fatality risk of SARS-CoV-2 B.1.1.7 - Comparison - ORKG“. <https://orkg.org/comparison/R74112/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [17] NDR, „(113) Coronavirus-Update: So long“. <https://www.ndr.de/nachrichten/info/113-Coronavirus-Update-So-long.podcastcoronavirus378.html> (zugegriffen 22. Februar 2023).

- [18] O. Karras, E. C. Groen, J. A. Khan, und S. Auer, „Researcher or Crowd Member? Why not both! The Open Research Knowledge Graph for Applying and Communicating CrowdRE Research“, in *2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, Sep. 2021, S. 320–327. doi: 10.1109/REW53955.2021.00056.
- [19] *Open Research Knowledge Graph (ORKG) - Paper comparison demo*, (26. Juni 2019). Zugegriffen: 26. Februar 2023. [Online Video]. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=mbe-cVyW_us
- [20] „1st Curation Grant Program - ORKG“. <https://orkg.org/page/1st-curation-grant-program> (zugegriffen 26. Februar 2023).
- [21] „2nd Curation Grant Program - ORKG“. <https://orkg.org/page/2nd-curation-grant-program> (zugegriffen 26. Februar 2023).
- [22] transcript, „Wikis und die Wikipedia verstehen“, *transcript Verlag*. <https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5645-9/wikis-und-die-wikipedia-verstehen/> (zugegriffen 23. Februar 2023).
- [23] „Wikipedia:Hauptseite“, *Die freie Enzyklopädie*. 7. Februar 2023. Zugegriffen: 23. Februar 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Hauptseite&oldid=230654295>
- [24] „Home“, *DBpedia Association*, 14. Februar 2023. <https://www.dbpedia.org/> (zugegriffen 23. Februar 2023).
- [25] „Wikimedia-Bewegung - Meta“. https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_movement/de (zugegriffen 23. Februar 2023).
- [26] „WikiJournal User Group - Meta“. https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiJournal_User_Group (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [27] „Scholarpedia“. http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [28] „funk“, *funk*. <https://www.funk.net/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [29] „Nebula — Watch Something Smart“, *Nebula*. <https://nebula.tv/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [30] „The Free Learning List“. <https://freelearninglist.org/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [31] „Wissenschaft im Dialog | Die Initiative für Wissenschaftskommunikation in Deutschland“, *Wissenschaft im Dialog*. <https://www.wissenschaft-im-dialog.de/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [32] „Start“, *Nationales Institut für Wissenschaftskommunikation*, 13. März 2023. <https://www.nawik.de/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [33] „OERinfo - Die Informationsstelle OER“, *OERinfo – Informationsstelle OER*, 28. April 2017. <https://open-educational-resources.de/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [34] „Startseite | ORCA.nrw“. <https://www.orca.nrw/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [35] „Offene Bildungsmaterialien auf twillo finden und teilen“, 8. April 2022. <https://www.twillo.de/oer/web/> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [36] „Open Educational Resources Search Index“. <https://oersi.org/resources/> (zugegriffen 23. Februar 2023).
- [37] „Suchergebnisse | ORCA.nrw“. https://www.orca.nrw/searchresults?searchbox=%22Bildung%22&orca_show_all_of=result_assessment (zugegriffen 23. Februar 2023).
- [38] „College of Education and Human Development“. <https://www.cehd.umn.edu/Readium/cloud-reader-lite/> (zugegriffen 23. Februar 2023).
- [39] BorgNetzWerk, „BorgNetzWerk / tools“. 24. Januar 2023. Zugegriffen: 22. Februar 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://github.com/borgnetzwerk/tools>

- [40] P. Schultheiss, S. S. Nooten, R. Wang, M. K. L. Wong, F. Brassard, und B. Guénard, „The abundance, biomass, and distribution of ants on Earth“, *Proc. Natl. Acad. Sci.*, Bd. 119, Nr. 40, S. e2201550119, Okt. 2022, doi: 10.1073/pnas.2201550119.
- [41] „VFX Artist Reveals the TRUE Scale of ANTS!!! - YouTube“. <https://www.youtube.com/watch?v=OPoMww9x378> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [42] M. Plank und S. Strobel, „Semantische Suche nach wissenschaftlichen Videos – Automatische Verschlagwortung durch Named Entity Recognition“, *Z. Für Bibl. Bibliogr.*, Bd. 61, Nr. 4–5, S. 254–258, Okt. 2014, doi: 10.3196/18642950146145154.
- [43] V. Prabhakaran, W. L. Hamilton, D. McFarland, und D. Jurafsky, „Predicting the Rise and Fall of Scientific Topics from Trends in their Rhetorical Framing“, in *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, Berlin, Germany, Aug. 2016, S. 1170–1180. doi: 10.18653/v1/P16-1111.
- [44] W.-F. Chen, K. Al Khatib, B. Stein, und H. Wachsmuth, „Controlled Neural Sentence-Level Reframing of News Articles“, in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021*, Punta Cana, Dominican Republic, Nov. 2021, S. 2683–2693. doi: 10.18653/v1/2021.findings-emnlp.228.
- [45] „tools/publish/Obsidian at main · borgnetzwerk/tools“, *GitHub*. <https://github.com/borgnetzwerk/tools> (zugegriffen 28. Februar 2023).
- [46] O. K. Maps, „Knowledge Map for research on science communication and artificial intelligence or ai“, *Open Knowledge Maps*, 28. Februar 2023. <https://openknowledgemaps.org/map/a05ef2b35ea7f96e2ccf4deecc1927bd> (zugegriffen 28. Februar 2023).
- [47] S. Ebert u. a., „Offene Rechtswissenschaft – Chancen einer Open-Science-Transformation –“, *RuZ - Recht Zugang*, Bd. 3, Nr. 1, S. 50–76, Sep. 2022, doi: 10.5771/2699-1284-2022-1-50.
- [48] „ScienceGRAPH - Technische Informationsbibliothek (TIB)“. <https://www.tib.eu/de/forschung-entwicklung/projektuebersicht/projektsteckbrief/sciencegraph> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [49] „tib-jahresbericht-2018.pdf“. <https://www.tib.eu/fileadmin/Daten/presse/dokumente/tib-jahresbericht-2018.pdf> (zugegriffen 24. Februar 2023).
- [50] „Vorstellung: BorgNetzWerk - YouTube“. <https://www.youtube.com/watch?v=DmUfUpNIwqg> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [51] „Two Minute Papers - YouTube“. <https://www.youtube.com/@TwoMinutePapers> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [52] „Computerphile - YouTube“. <https://www.youtube.com/@Computerphile> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [53] „TIB-PITCH – neues Video-Format startet“, 3. März 2022. <https://www.tib.eu/de/die-tib/neuigkeiten-und-termine/aktuelles/detail/tib-pitch-neues-video-format-startet> (zugegriffen 27. Februar 2023).
- [54] „BorgNetzWerk - YouTube“. <https://www.youtube.com/@BorgNetzWerk/videos> (zugegriffen 27. Februar 2023).
- [55] „The Secret Life Of Scientists - YouTube“. <https://www.youtube.com/@TheSecretLifeofScientists> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [56] „Follow me, I am a professor - YouTube“. <https://www.youtube.com/@vonjd> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [57] „Robert Miles - YouTube“. <https://www.youtube.com/@RobertMilesAI> (zugegriffen 22. Februar 2023).

- [58] „Rational Animations - YouTube“. <https://www.youtube.com/@RationalAnimations> (zugegriffen 22. Februar 2023).
- [59] M. T. Nguyen-Kim und I. Schulze, *Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit: wahr, falsch, plausibel?: die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft*, Originalausgabe. München: Droemer, 2021.